

Tamaniu

Hojosa de Jarque, Teruel, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Se desconoce el lugar en el que estuvo localizada esta ceca, aunque se identifica con la ciudad mencionada por Ptolomeo (*geog.* 2,6.62, Damania, erróneamente atribuida a la Edetania) y por Plinio (*N.H.* 3.24, *Damanitanos*, estipendiarios del convento *Caesaragustanus*). De entre las opciones propuestas, la de La Muela de Hojosa de Jarque (Teruel) es la que parece que más se impone (Burillo y Herrero 1983: 41-58; *CNH* p. 246; Beltrán 1995: 105, n. 247; *ACIP* p. 303).

Se conocen dos fases de producción monetaria, en las que siempre se acuñaron unidades con un peso medio que se encuentra en la franja de 8-9 g, y excepcionalmente de 10 g en el último tipo acuñado. De la primera fase se conocen dos tipos (*MIB* 1-2), fechados entre el 130 y el 100 a.C. De la segunda se conocen tres tipos (*MIB* 3-5), fechados entre el 100 y el 72 a.C. En el anverso llevan siempre una cabeza masculina imberbe, con collar a derecha; los diferentes símbolos que acompañan al retrato son dos delfines (*MIB* 1), el signo *ko* y un delfín (*MIB* 2-4) o dos (*MIB* 5). En el reverso lleva el diseño característico de las unidades, un jinete con lanza y casco, con o sin cimera.

Las leyendas monetales son muy uniformes en cuanto a su trazado y forma. En el reverso siempre aparece la leyenda *tamaniu* para la que existen dudas sobre cómo valorarla, ya que, como Villar (1995: 344-345) indicó, puede considerarse como una palabra completa o incompleta y si está incompleta entonces existe la posibilidad de que se haya omitido una *m* o una *s*. Tradicionalmente se ha considerado genitivo del plural, con la ausencia de la nasal final *-m* (*DCPH* II: 359); sin embargo Jordán (2007: 770) se inclina por pensar que es un topónimo en nominativo singular de tema en nasal. En el anverso de los tipos *MIB* 2-5 muestra el signo *ta*, que se considera la abreviatura del topónimo, como sucede en otras monedas de la Celtiberia.

La información para datar las monedas procede de su presencia en el tesoro de Azaila (Navascués 1971: n° 410-416). Una moneda pertenece al tipo *MIB* 1 y es la más gastada de todas; dos piezas son del tipo *MIB* 2a, algo gastadas; tres del tipo *MIB* 3a, también algo gastadas y dos del tipo *MIB* 5, de las que una está sin gastar y la otra muy poco. El desgaste que presentan las monedas de Tamaniu en este tesoro nos ha servido para ordenar la producción y situar al final de las acuñaciones el tipo *MIB* 5, que en el resto de catálogos siempre encabeza la producción de esta ceca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beltrán Lloris, Miguel (1967): Sobre un bronce inédito de Damaniu. *Caesaraugusta* 29-30. | [Caesaraugusta](#)

Beltrán Lloris, Miguel (1995): *Azaila. Nuevas aportaciones deducidas de la documentación inédita de Juan Cabré Aguiló*. Zaragoza.

Beltrán Lloris, Francisco (2004): Sobre la localización de Damania, Leonica, Osicerda y Orosis. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 4. | [Institución Fernando el Católico](#)

Burillo Mozota, Francisco; Herrero, M. A. (1983): Hallazgos numismáticos en la ciudad ibero-romana de la Muela de Hojosa de Jarque (Teruel). *La moneda Aragonesa*, Zaragoza.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 350-351.

Dominguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 130-135. | [Institución Fernando el Católico · Diputación de Zaragoza](#)

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 359-360.

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinay Celtic Studies* Vol. 6. | [Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6](#)

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 303-304.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 66-67, 151-152. | [Zenon](#)

Navascués y de Juan, Joaquín María de (1971): *Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vol. II*. Madrid.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.79.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XLIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 130-100 a.C.

MIB 122/1, Tres rizos detrás de la oreja, dos delfines en anverso

Bronce | Unidad | 8,65 g (3) | 23,25 mm (4)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʎPʎMʎʎ (tamaniu)

ACIP 1617 | CNH 247/6

Asociación Numismática Española | 1989-07-11 |

MIB 122/2, Tres rizos detrás de la oreja

MIB 122/2a, Un pie visible y signo a triangular con pedúnculo

Bronce | Unidad | 8,87 g (34) | 23,2 mm (16)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʎPʎMʎʎ (tamaniu)

ACIP 1612 | CNH 246/2 | Vives 37/2

Instituto Valencia de Don Juan

MIB 122/2b, Dos pies visibles y signo a triangular con pedúnculo

Ae | Unidad | 8,53 g (34) | 23,06 mm (24)

A/ Cabeza masculina, a dcha. X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʎPʎMʎʎ (tamaniu)

Jesús Vico | 2021-04-14 | 158, Cores XI

MIB 122/2c, Dos pies visibles y signo a triangular

Bronce | Unidad | 8,31 g (13) | 23,63 mm (8)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʎPʎMʎʎ (tamaniu)

ACIP 1613

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143

ca. 100-72 a.C.

MIB 122/3, Peinado de rizos de arcos

MIB 122/3a, Leyenda sobre línea

Bronce | Unidad | 8,22 g (143) | 23,47 mm (81)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʷPʹMʹʹ (tamaniu)

ACIP 1614 | CNH 246/3 | Vives 37/3

Áureo & Calicó | 2015-04-22 | 267-1

MIB 122/3b, Leyenda curva

Bronce | Unidad | 8,1 g (17) | 23,78 mm (11)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda curva XʷPʹMʹʹ (tamaniu)

ACIP 1615 | CNH 246/4

Áureo & Calicó | 2013-12-03 | 256

MIB 122/4, Peinado de arcos irregulares

Bronce | Unidad | 8,79 g (17) | 22,64 mm (9)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. XʷPʹMʹʹ (tamaniu)

ACIP 1616 | CNH 247/5 | Vives 37/4

Áureo & Calicó | 2015-07-07 | 269

MIB 122/5, Peinado de rizos de gancho

MIB 122/5a, Base del cuello terminado en volutas y collar

Bronce | Unidad | 10,16 g (67) | 25,84 mm (47)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Dos delfines X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʷPʹMʹʹ (tamaniu)

Vives 37/1

La base del cuello termina en dos volutas. De los tres tipos de monedas de Tamaniu presentes en los tesoros de Azaila, este es el que presenta una mejor conservación. las piezas más gastadas pertenecen al tipo MIB 1 y un poco mejor están las del tipo MIB 2 y 3.

Museu de Prehistòria de València

MIB 122/5b, Collar o manto y fibula anular

Bronce | Unidad | 8,87 g (2) | 25,65 mm (2)

A/ Cabeza masculina, con manto y fibula, a dcha.

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XʷPʹMʹʹ (tamaniu)

ACIP 1611 | CNH 246/1

El pequeño círculo situado en el centro del collar o torques se ha interpretado como una fibula anular, por lo que se podría pensar que el retrato pudiera tener manto en vez de collar

eBay | Tienda eBay